

ВОЛЬФРАМ КАРБИД КОБОЛТЛИ ҚАТТИҚ ҚОТИШМАЛАРИНИНГ МУСТАҲКАМЛИГИ

А.А.Алланазаров¹, Ш. Ў.Мардонақулов², Р.Ҳ.Шодиев¹ Н.Т.Назарова²,

¹Термез давлат муҳандислик ва

агротехнологиялар университети. Термиз.

²Тошкент давлат техника университети. Тошкент.

WC+Co асосли қаттиқ қотишмаларининг мустаҳкамлигини таркибига боғлиқ холда шаклланиши бўйича келтирилган маълумотлар таҳлили қуйидаги фарқланишларга эътибор талаб этади:

- иссиқлайин пресслаш усулида олинган WC эгилишдаги мустаҳкамлиги (боғловчисиз), турли авторлар томонидан олинган маълумотларга кўра 400...650 МПа ни ташкил этади, пресслашдан қиздириб пиширилган кобальтнинг (пластик металл) мустаҳкамлиги унданда кичик, аммо WC+Co қаттиқ қотишмасининг мустаҳкамлиги сезиларли равишда катта, масалан ВК15 маркали қаттиқ қотишманинг эгилишдаги мустаҳкамлиги 2000 МПа;

- қаттиқ қотишманинг мустаҳкамлик чегараси ундаги кобальт миқдори ортиши билан ортиб боради, аммо қаттиқлиги пасаяди, одатда оддий гетроген таркибга эга бўлган қотишмаларда бирор бир компонентини ошиши бир пайтнинг ўзида ҳам қаттиқликни ҳам мустаҳкамликни ортишига олиб келади;

- агар қаттиқ қотишмаларнинг қаттиқлиги улардаги қаттиқ фазаларни амалий йиғиндиси сифатида шаклланса, уларнинг мустаҳкамлигининг шаклланиши умуман бошқа характерга эга.

Қаттиқ қотишмаларнинг хоссалари ўзгачилигини фақат таркибини ўзгариши билан боғлиқ холда тушинтириб бўлмайди. Бу масала бўйича адабиётларда қаттиқ қотишмани хоссаларининг характерини белгилаб берувчи уч турдаги тоифаси устида муҳокамалар мавжуд.

Қаттиқ қотишмаларни структуравий турлари қуйидагича:

- узлуксиз тўлиқ карбидли панжарага эга бўлган тури, карбид панжара ўз навбатида қиздириб пишириш жараёнида ҳосил бўлиб, айнан у материалнинг мустаҳкамлигини белгилаб беради, кобальт фазаси эса панжарага кириб қолган қўшимчалар шаклида бўлади;

- узлуксиз тўлиқ кобальтли панжарага эга бўлган тури, у ҳар бир карбид доналарини ўта юпқа кобальт қатлами билан қамраб олган бўлади, бу қатламларни баъзи холларда, ҳаттоки электрон микроскоплар ёрдамида кўриш мушкул;

-“панжара” – “панжара”, яъни ўта мустаҳкам вольфрам карбид панжара, ўта ингичка кобальт толалари билан ёнма-ён жойлашган холда шаклланган, бунда кобальт иккинчи панжарани ҳосил қилган [1].

Охирги йилларда дунё материалшунослик олимлари ушбу қарашларни қўллаб қувватлашган [2-3].

Бир қатор адабиётларда қаттиқ қотишмаларнинг мустаҳкамлигини тушунтирувчи назария ва гипотезалар муҳоками қилинмоқда. Биринчи бўлиб олим В. Давил томонидан WC+Co қаттиқ қотишмаларининг мустаҳкамлигини уни

ташқил этувчи компонентларининг мустаҳкамлигидан юқори бўлишини ундаги вольфрам карбиди заррачаларидан тузилган мустаҳкам панжарани бўлиши билан изоҳлаган. Ўз навбатида В. Давил бу қарашини 3...6% кобальтга эга бўлган қаттиқ қотишма кукун аралашмаси қиздириб пиширилгандан кейин ўз шаклини сақлаб қолганлиги ва уни хлорид кислотага солиб ундан кобальт (кобальт хлорид кислотада эрийди, вольфрам карбиди эса йўқ) олингандан кейин ҳам вольфрам карбид мустаҳкамлигини сақлаб қолганлигини ҳамда таркибида 11% кобальт бўлган WC+Co қаттиқ қотишмадан кобальт олингандан кейин қолган вольфрам карбид қаттиқ жисм холида эмас, балки кукунга айланиб тўкилиб қолганлигини асос қилиб олган.

Аммо Г.С. Крамернинг фикрига кўра, В. Давилнинг гипотезаси WC+Co қаттиқ қотишмаларнинг мустаҳкамлигини тушунтириб бера олмайди. Г.С. Крамернинг фикрига кўра, В. Давил олган натижа тасдиқланиши мумкин, агар WC+Co қаттиқ қотишмалар мустаҳкамлигини ундаги кобальт миқдорига боғлиқлик графигида, кобальтнинг миқдори 10% га етганда $\sigma_{\varepsilon_2} = f(Co)$ боғлиқлик эгри чизиғи синиши керак, аммо эгри чизиқ кобальт миқдори 15...20% гача ўсишда давом этади (1 – расм).

WC+Co қаттиқ қотишмаларни оқувчанлик мустаҳкамлигини “туташиш юзаси”нинг қийматидан келиб чиққан ҳолда тушунтириш механизминини илгари сураётган тадқиқотчилар ўзларининг гипотезасини WC+Co қаттиқ қотишмаларни сиқилишга синаш жараёнида вольфрам карбиди заррачалар орасида пластик деформация бўлиб ўтганлигига гувоҳ бўлувчи сирпаниш йўлақларни пайдо бўлганлигини асос сифатида олганлар.

**1 – WC+Co қаттиқ қотишмалари; 2 – WC+TiC+Co қаттиқ қотишмалари
1 – WC+Co қаттиқ қотишманинг кобальт миқдорига боғлиқ ҳолда эгилишдаги
мустаҳкамлик чегарасини ўзгариш графиги.**

Металлографик суратларга асосланган ҳолда авторлар карбид доналарини “пластик деформация” ланишига асосий сабаб, улар билан бевосита туташиб турган қўшни карбид заррачалар томондан кўрсатилган босим деб кўрсатадилар [4].

Негаки, қотишмада кобальт миқдори ортиши билан карбид доналарини туташ нуқталари орасида кобальт қатлами ортади ва бунинг натижасида туташ юзасининг қиймати камайиб, карбидларни деформацияланиши учун зарур бўлган ҳисобий юклама

қиймати сезиларли даражада пасаяди. Чунки, карбид доналари оралиғида жойлашган кобальтни деформацияланиши нисбатан кичик юкламаларда содир бўлади. Бошқача айтганда, “сезиларли деформация” қаттиқ қотишма таркибига боғлиқ бўлмасдан, туташ кучланиш маълум қийматга етгандан кейин содир бўлади. Шундай қилиб, WC+Co қаттиқ қотишманинг сиқилишдаги оқувчанлик чегарасига карбид доналарининг туташ юзасини қийматини ўзгартириши орқали таъсир кўрсатади. Бундан қуйидаги инкор қилиб бўлмайдиган хулоса келиб чиқади: WC+Co қаттиқ қотишманинг сиқилишдаги пластик деформацияси ундаги вольфрам карбидининг доналарини пластик деформациясидан бошланади. Пластик деформацияни бошланиш даврида кобальт қатнашмайди ва у сиқувчи юкламани қабул қилмайди [5-6].

Юқорида WC+Co қаттиқ қотишмаларининг мустаҳкамлик назарияси бўйича олиб борилган адабиётлар шарҳларини ўтқазиб бўйича олинган натижаларга кўра, ҳозирги кунгача илмий муҳокамага қаттиқ қотишмаларнинг структурасининг уч тури муҳокама қилиниб келинмоқда, буларга: “карбид панжара”дан ташкил топган структура; вольфрам карбид доналари бир-биридан кобальтдан иборат бўлган ингичка қатламлар билан ажратилган структура; вольфрам қарбидидан ташкил топган “панжара” ичида кобальтдан ташкил топган ингичка “панжара”ли структура. Бу структураларга эга бўлган қаттиқ қотишмаларнинг мустаҳкамлик механизми бўйича олимлар ичида ягона таяниб бўладиган хулоса йўқ. Шу билан бирга қаттиқ қотишмалар таркибини ва мустаҳкамлигини бевосита боғлайдиган аниқ назария ҳозиргача ишлаб чиқилмаган, аммо WC+Co қаттиқ қотишмалар мустаҳкамлик назарияси ушбу моддаларнинг тузилиши ва хусусиятларига таъсир қилувчи турли жиҳатларни кўриб чиқиш орқали ҳар бир қотишма тури учун мустаҳкамликнинг индивидуал ёндашиш имкониятини яратишга эришилган.

Фойдаланилган манбалар

1. Гордеев Ю.И., Абкарян А.К., Зеер Г.М. // Перспективные материалы. 2012. № 5. С. 76-88.
2. В.А. Муханов, А.А. Куракевич, В.Л. Соложенко. // Взаимосвязь твердости и сжимаемости веёства с их строением и термодинамическим свойствам. Сверхтвердке материалқ. 2008, №6, С. 10-12
3. Бобров, В.Л. Повышение износостойкости тангенциальных резцов проходческих комбайнов совершенствованием термической обработки при их изготовлении: дис. канд. техн. наук: 05.05.06/ Бобров Владимир Леонидович. – СПб., 2012. – 128 с.
4. Фиалковский В.А. Технология и методы контроля производства твердых сплавов. Часть 1. Современная технология производства твердых сплавов. Учебное пособие. // М.: МИТХТ им. М.В.Ломоносова, 2011. – 78 с
5. Алланазаров А.А. Туз конлари машиналари учун кескич материалининг янги таркиби ва олиш технологиясини ишлаб чиқиш. Диссертация. – Тошкент, 2021. -130 бет.
6. Pötschke J., Gestrich T., Richter V. Grain growth inhibition of hardmetals during initial heat-up. Int. J. Refract. Met. Hard Mater. 2018. Vol. 72. P. 117-12